

CZU: 378.126

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Олександра БРЮХОВЕЦЬКА, Тетяна ЧАУСОВА

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Київ, Україна

Предпринято исследование проблемы формирования педагогической позиции будущего специалиста в области образования. Проанализирована научная психолого-педагогическая литература по данной проблеме.

Рассмотрены понятия «позиция», «позиция личности», «профессиональная позиция», раскрыта их суть. Разработано понятие «профессиональная позиция будущего педагога», раскрыты присущие ей особенности. Охарактеризована процедура системного моделирования, разработана его рабочая модель, выделены структурные компоненты, отражающие сущностные особенности профессиональной позиции. На основе системно-структурного моделирования проведены расчеты интегрального показателя – уровня сформированности педагогической позиции будущих педагогов.

Констатирован недостаточный уровень сформированности педагогической позиции будущих специалистов. Предположено, что оптимизация профессиональной позиции будущих педагогов может быть достигнута в результате внедрения *мотивационных технологий*. Разработана программа оптимизации формирования педагогической позиции будущих педагогов. Охарактеризованы стадии реализации программы, их цели, содержание, формы работы.

Ключевые слова: *будущие педагоги, профессиональная позиция, профессиональная позиция будущего педагога, мотивационные технологии.*

FORMATION OF THE PEDAGOGICAL POSITION OF THE FUTURE SPECIALIST

The article investigates the problem of the formation of the pedagogical position of the future specialist in the field of education. We carry out an analysis of scientific psychological and pedagogical literature devoted to the issue of the study.

The concepts of “position”, “personal position”, “professional position” are considered, their essence is highlighted. The working concept of “professional position of the future teacher” has been developed, its characteristic features have been outlined. The procedure of systemic modelling is characterised, a working model is developed, structural components that reflect the essential features of a professional position are highlighted. On the basis of systemic and structural modelling, we made calculations of the integral indicator - the level of formation of the pedagogical position of future teachers.

We found there was an insufficient level of formation of the pedagogical position of future specialists. It is assumed that the optimisation of the professional position of future teachers can be achieved as a result of the introduction of motivational technology. A programme has been developed to optimise the formation of the pedagogical position of future teachers. We describe the stages of the programme implementation, their goals, the content, and the forms of work.

Keywords: *future teachers, professional position, professional position of a future teacher, motivational technology.*

Введение

В современной психолого-педагогической науке и практике одно из центральных мест занимает *проблема мотивации профессиональной деятельности*, касающаяся в контексте непрерывного образования не только процесса непосредственной ее реализации, но и мотивов профессионального самоопределения, специфики профессионального целеполагания и пр. Это обусловлено тем, что современное общество требует от человека активной жизненной позиции, осознанности осуществляемых им выборов, принятия на себя ответственности за жизненное самоопределение, готовности непрерывно и постоянно учиться, повышать свой личностный и профессиональный уровень, ставить перед собой и решать задачи самосовершенствования. Такой подход накладывает особую ответственность на образовательную деятельность высшей школы, осуществляющей профессиональную подготовку будущих специалистов.

Кроме отдельных когнитивных и аффективных составляющих, определяющих отношение человека к профессиональной деятельности, формируемых уже в процессе профессиональной подготовки, важное значение имеет такое сложное интегративное личностное образование, как *профессиональная*

позиция – достаточно стойкая система отношений к профессиональной деятельности, составляющая в целом профессиональный менталитет человека

Позиция (от лат. position) в психологии определяется как 1) устойчивая система отношения человека к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках; 2) интегральная, наиболее обобщенная характеристика человека в статусно-ролевой внутригрупповой структуре; 3) местоположение индивида или группы в системе отношений в обществе, определяемое по ряду специфических признаков и регламентирующее стиль поведения (в этом отношении социальная позиция аналогична понятию статус); 4) взгляды, представления, установки и диспозиции личности относительно условий собственной жизнедеятельности, реализуемые и отстаиваемые ею в референтных группах [1, с.34-36].

Интегрируя выводы исследователей, можно утверждать, что жизненная позиция – это стойкое образование, с довольно крепкой структурой. Безусловно, эта структура может изменяться под влиянием жизненных обстоятельств, но для ее принципиальной перестройки необходимо возникновение жизненно значимых разногласий. Под жизненно значимыми понимают разногласия, ставящие личность в ситуацию глубокого конфликта, для решения которого необходимо изменение взглядов, привычек, отношений человека с обществом, самооценки. Именно посредством решения жизненно значимых разногласий идет личностное развитие человека, формируются его ведущие характеристики, выбираются и закрепляются средства решения проблем, определяется ценностное значение различных сфер жизни.

Б.Г. Ананьев утверждает, что *позиция личности* как субъекта общественного поведения и многообразных социальных видов деятельности представляет сложную систему отношений личности, установок и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность [2, с. 28-29].

Важным компонентом общей жизненной позиции является так называемая *профессиональная позиция*, или система стойких отношений человека к событиям и явлениям профессиональной деятельности. Процесс профессионального становления в современной психолого-педагогической науке рассматривается прежде всего как возникновение определенных личностных новообразований: готовности к профессиональной деятельности, профессиональной идентичности и, наконец, особого интегративного качества – *профессиональной позиции*.

А.К. Маркова профессионально-педагогическую позицию определяет как устойчивую систему отношений педагога (к ученику, к себе, к людям), которые определяют его поведение. Профессиональная позиция отображает также профессиональную самооценку, уровень профессиональных притязаний педагога, его отношение к тому месту в системе общественных отношений в школе, которое он занимает, и то, на которое он претендует. Профессиональная позиция тесно связана с мотивацией педагога и осознанием смысла своей работы [3, с.9].

Итак, *профессиональная позиция будущего педагога* должна рассматриваться как более или менее стойкая система отношений к педагогической профессии в целом, специальности (а значит, к предмету, который он будет преподавать), к педагогическому процессу, другим его субъектам (в первую очередь к ученикам), обусловленных объективно-субъективными факторами. Объективная составляющая этих факторов определяется характером общественных отношений, а субъективная складывается под влиянием жизненного опыта.

Основным результатом профессиональной подготовки в процессе обучения будущего педагога должна быть *профессиональная позиция* – стойкая система отношений к ученику, к себе, к другим участникам педагогического процесса, что и будет определять в дальнейшем его образ действий. Формирование такого личностного новообразования является крайне важным, так как именно оно будет в дальнейшем определять наиболее существенные отношения человека к разнообразным сторонам его жизни и профессиональной деятельности: самооценку, уровень профессиональных притязаний, отношение к профессии в целом, к школе, удовлетворенность профессией и др.

Методика исследования

Безусловно, проблема определения сущности педагогической позиции, особенностей ее формирования в процессе профессиональной подготовки заслуживает особого внимания и требует специальных

глубоких исследований. В нашем исследовании понятие педагогической позиции как интегрального личностного образования, концентрирующего в себе основные виды профессиональных отношений, выбрано в качестве комплексного показателя, отражающего интегративные тенденции развития мотивационной сферы будущих педагогов. Такой подход потребовал построения инструментальной модели педагогической позиции.

Анализирование публикаций соответствующего направления позволило разработать рабочее понятие *профессиональной (педагогической) позиции*. Под профессиональной (педагогической) позицией мы понимаем формируемое в процессе обучения в вузе личностное образование, которое, являясь интегратором отдельных побудителей активности человека в овладении педагогической профессией, структурирует систему взглядов, мотивов, предпочтений таким образом, что ведущими детерминантами личностного самопроявления, отношений человека к окружающей действительности становятся цели, задачи, содержание профессиональной деятельности.

Характерной особенностью профессиональной позиции является то, что при достижении определенного *уровня ее развития* она сама начинает выступать в роли ведущего мотива жизнедеятельности, определяя выборочное, пристрастное отношение индивида к событиям его жизнедеятельности, побуждая к новым источникам познавательной и профессиональной активности, усиливая и укрепляя как рациональные (логичные), так и эмоциональные связи человека с выбранной им профессией.

Исходя из приведенного определения, *профессиональная позиция является системным образованием*, содержащим ряд отдельных составляющих (компонентов). Системные объекты обладают рядом специфических структурно-функциональных свойств [4; 5; 6; 7]. Сложность работы с такими объектами заключается в необходимости проводить диагностику первичных показателей посредством отдельных методик, а затем корректно осуществлять процедуру *системного моделирования*, позволяющего обеспечить:

- а) приведение отдельных качественно неоднородных показателей к единым основаниям;
- б) сохранение и отображение в модели основных структурных связей анализируемых систем в их количественном выражении;
- в) сочетание методов математической статистики с непараметрическими процедурами, позволяющими «удержать» соответствующие качественные особенности.

В нашем исследовании предпринята попытка разработать так называемую *рабочую модель* с целью исследования тех интегративных процессов, которые возникают в ходе профессионального развития будущих специалистов и реализуются в учебно-воспитательном процессе вуза. В качестве *структурных компонентов*, отражающих сущностные особенности профессиональной позиции как интегративного образования, определяющего как отношения человека к окружающей действительности, так и его общую жизненную стратегию, мы выбрали 5 следующих показателей.

1. *Характер отношений студента к учебной деятельности:*
 - а) степень представленности в системе мотивов, детерминирующих учебную деятельность, мотивов, связанных с профессиональной подготовкой;
 - б) степень представленности в системе оценочных критериев студента, служащих основой оценивания значимости отдельных учебных предметов, критерия профессиональной направленности.
2. *Характер отношений студента к другим субъектам учебного процесса в вузе:*
 - а) степень представленности в системе критериев оценивания деятельности вузовских преподавателей критерия профессионализма;
 - б) соотношение ориентаций на взаимодействие и результат в учебной деятельности.
3. *Характер отношений к профессиональной деятельности:*
 - а) адекватность мотивов выбора профессии сущности профессиональной деятельности;
 - б) выраженность мотивов трудовой деятельности в системе побудителей индивидуальной активности.
4. *Характер отношений к учащимся как субъектам профессиональной деятельности:*
 - а) преобладание мотивационных тенденций над авторитарными в системе индивидуальных профессиональных предпочтений;
 - б) отображение в структуре профессионального идеала сущностных аспектов профессиональной деятельности: оптимального соотношения доминирования и сотрудничества.

5. *Характер представленности профессионального компонента в общей системе жизнедеятельности студента:*

- а) высокое ранговое место параметра профессиональной деятельности в системе терминальных ценностей;
- б) высокий уровень социальной зрелости личности с выраженным компонентом профессионального самоопределения.

Особую проблему составляет процедура обработки полученных данных. С этой целью нами был использован предложенный В.А. Семиченко [8; 9] прием системно-структурного моделирования, соединяющий параметрические (количественные) и непараметрические (качественные) процедуры. В нашем исследовании эта методика была взята за основу расчета интегрального показателя – *уровня сформированности педагогической позиции*.

Для получения первичных показателей использовался комплекс методик: тест Е.А. Климова, позволяющий выявить истинные побудители, которые легли в основу соответствующего профессионального выбора. Основные детерминанты учебной деятельности студентов выявлялись с помощью методик «Мотивация студентов в учебном процессе» и «Отношение к учебным предметам». Отношения студентов к содержательной и смысловой сторонам предстоящей профессиональной деятельности рассматривались нами на основании следующих методик: ориентировочной анкеты В.Смейкала и М.Кучеры для изучения структуры направленности будущего инженера-педагога; теста Т.Лири, позволяющего выявить основные тенденции в формировании профессионального идеала; анкеты, направленной на изучение ориентации будущих педагогов на авторитарное или мотивирующее педагогическое воздействие. Иерархия жизненных ценностей студентов выявлялась посредством методики ценностных ориентаций М. Рокича. Представленность профессиональных целей в структуре личности изучалась с помощью теста личностной зрелости Ю.З. Гильбуха. Для расчета интегральных показателей была предпринята процедура формализации первичных данных.

С целью приведения исходных показателей к единому основанию применен прием отнесения количественных данных к определенному уровню: *высокому* (отвечает сформированной профессиональной позиции), *среднему* (находится на начальном этапе формирования) и *низкому* (соответствующий компонент профессиональной позиции не сформирован).

Исследование проводилось в высших учебных заведениях. Общий объем выборки – 280 будущих педагогов из разных регионов Украины.

Результаты и их обсуждение

После промежуточных процедур (определения уровня сформированности каждого показателя) мы вновь вернулись к количественным показателям, позволяющим рассчитать итоговые (интегральные) значения, отражающие уровень сформированности педагогической позиции в целом у конкретных будущих педагогов (см. табл.).

Таблица

Показатели сформированности педагогической позиции будущих педагогов

Уровни сформированности	Количество испытуемых (в %)
Высокий уровень	10
Средний уровень	30
Низкий уровень	60

Из представленных в таблице данных явствует, что среди участников исследования только у 10% испытуемых высокий уровень сформированности педагогической позиции. 30% испытуемых находятся на среднем уровне сформированности педагогической позиции. У 60% участников исследования выявлен низкий уровень сформированности педагогической позиции. Практически у каждого студента есть «западающие» структурные элементы, находящиеся на нижнем уровне, причем наиболее «западающими» составляющими профессиональной позиции оказались: модель профессионала, реализующего стратегию сотрудничества, и уровень личностной зрелости будущих педагогов.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на процесс организации учебной деятельности будущих педагогов, поскольку характер сформированности отдельных структурных элементов

явно не обеспечивает объективных тенденций профессионального и личностного становления. На основании полученных результатов можно предположить, во-первых, что традиционная организация учебно-воспитательного процесса не обеспечивает необходимых мотивационных основ эффективной учебной деятельности, ставящих студента в позицию истинного субъекта профессиональной подготовки. Во-вторых, что тенденции личностного и профессионального развития студентов не обеспечивают надежных механизмов саморазвития, психологического самоуправления и коррекции. Это обуславливает острую необходимость поиска таких форм работы с будущими педагогами, которые будут способствовать повышению ценности профессиональной деятельности, наполнению ее реальным содержанием, формированию положительных отношений студентов к педагогической деятельности и ее отдельным составляющим, что предоставит возможность стать настоящими субъектами учебной и профессиональной деятельности.

Нами высказано предположение, что оптимизация профессиональной позиции будущих педагогов может быть достигнута в результате опосредованного воздействия, как результат освоения и внедрения *мотивационных технологий*. Овладение мотивационными технологиями предполагает актуализацию знаний студентов о мотивации учебной деятельности, рефлексии собственных побуждений и детерминант, отнесение мотивационного компонента к числу значимых критериев эффективности учебной и профессиональной деятельности.

С целью подготовки будущих педагогов к работе по мотивационным технологиям, разработана *программа*, содержащая задачу усвоения алгоритма работы по мотивационным технологиям, теоретического осмысления сущности мотивирующего влияния педагога на учеников, формирования положительного отношения к мотивационной составляющей педагогической деятельности, формирования соответствующих навыков и умений, с учётом теоретических и практических аспектов.

Овладение будущими педагогами мотивационными технологиями включало *три этапа*.

На *первом этапе* основным направлением работы было формирование знаний о мотивах, мотивации, мотивационных технологиях. Методами обучения выступали: лекция, эвристическая беседа, иллюстрация, вступительный и текущий инструктаж, моделирование педагогических ситуаций, рефлексивный анализ. Основой работы стал учебный курс «Методика профессионального обучения», в структуру которого включён блок «Мотивационные технологии».

На *втором этапе*, посвященном формированию умственных умений по применению полученных знаний, студенты выполняли курсовой проект, включающий: а) анализ требований квалификационной характеристики (стратегической цели обучения); б) анализ учебных планов и программ (тактических целей); в) разработку дидактического проекта изучения определенной темы дисциплин профессиональной направленности; г) разработку дидактического проекта определенного урока по выбранной теме.

Практическая часть, которую мы условно назвали *психолого-педагогическим тренингом*, включала: проектирование студентами урока на заданную тему на основе мотивационных технологий, реализацию модели подготовленного проекта, анализ проведенного урока.

На *третьем этапе*, направленном на формирование умений в реализации мотивационного проекта, студенты осуществляли реализацию мотивационного проекта в реальных условиях педагогической деятельности при прохождении педагогической практики.

В ходе практики студенты продолжали разработку дидактического проекта, основанного на реальных данных об учебной группе, полученных посредством наблюдения, анкетирования и тестирования учащихся, уточняя технологию мотивации. Разрабатываемый на педагогической практике проект предназначался для непосредственной реализации в ходе конкретного учебного занятия.

В процессе внедрения этих проектов студенты использовали такие формы работы, как лекции, элементы беседы, обращение к жизненному опыту, деловые игры, тренинг взаимобучения, выполнение творческих заданий, самоанализ, самооценку, взаимооценивание.

В целом система работы с будущими педагогами включала активизацию творческой инициативы студентов при разработке планов уроков; ориентацию на применение разнообразных (вариативных) форм обучения; демонстрацию современных приемов педагогического стимулирования; включение студентов в педагогическое проектирование, наблюдение, самоанализ, самооценивание; формирование потребности в позитивных успехах, поощрение успехом, ознакомление с опытом работы педагогов; разработку педагогических задач; анализ психолого-педагогической и методической литературы.

Выводы

Профессиональная позиция будущего педагога является более или менее стойкой системой отношений к педагогической профессии в целом, специальности (к предмету, который он будет преподавать), педагогическому процессу, другим его субъектам (в первую очередь к детям), обусловленных объективно-субъективными факторами. Она а) отражает объективные факторы, а следовательно, содержит нормативный (желательный, целесообразный) компонент, инвариантный для всех членов данного общества или профессиональной группы; б) является отображением непосредственных или опосредованных жизненных обстоятельств, вариативна, может совпадать или расходиться с нормативными требованиями.

Формирование профессиональной позиции является определенной интеграцией разноуровневых изменений, происходящих с человеком в процессе его включения в систему профессиональной подготовки (и в дальнейшем – профессиональной деятельности), которая не просто сопровождает развитие психических качеств специалиста соответственно требованиям избранной профессии, но и определенным образом перестраивает структуру личности соответственно изменениям, которые происходят в сферах мотивации и осознания.

Сформированность жизненной позиции прежде всего определяет успешность жизненного и личностного самоопределения человека, адекватность его мировоззрения и поведения, степень зависимости от внешних обстоятельств и активность в преодолении трудностей.

Литература:

1. МАРКОВА, А.К. *Психология профессионализма*. Москва, 1996.
2. АНАНЬЕВ, Б.Г. *Человек как предмет познания*: Избр. пед. тр. Москва, 1980.
3. МАРКОВА, А.К. *Психология труда учителя*: Книга для учителя. Москва, 1993.
4. АЛЕКСЮК, А.М. *Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія*: Підручник для студ., аспірантів та мол. виклад. вузів. Київ, 2008.
5. БАРБИНА, Е.С., СЕМИЧЕНКО, В.А. *Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике высшей школы*. Киев, 2006.
6. БЛАУБЕРГ, И.В., ЮДИН, Е.Г. *Становление и сущность системного подхода*. Москва, 2003.
7. КОРОЛЕВ, Ф.Ф. Системный подход и возможности его применения в педагогике. В: *Проблемы теории воспитания*. Москва, 2004, с.209-222.
8. СЕМИЧЕНКО, В.А. Элементы системного моделирования у психолого-педагогических исследований. В: *Післядипломна освіта в Україні*. Київ, 2003, с.18-26.
9. СЕМИЧЕНКО, В.А. *Моделирование структуры педагогической деятельности*. Ялта, 2000.

Примечание: Статья была представлена на Международном научном семинаре «Прикладная психология в контексте социальных изменений», изд. 2-е, состоявшемся 29 сентября 2021 года (формат online).

Данные авторов:

Oleksandra BRIUKHOVETSKA, Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Psychology and Personal Development Educational and scientific Institute of Management and Psychology SHEI “University of Educational management”, Kyiv, Ukraine.

E-mail: ciparisab011@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4884-2878

Tetiana CHAUSOVA, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology and Personal Development Educational and scientific Institute of Management and Psychology SHEI “University of Educational management”, Kyiv, Ukraine.

E-mail: tvchausova@ukr.net

ORCID: 0000-0001-9005-9089

Представлено 16.11.2021